

**CONSCIENTIZE-SE
E AJUDE A ESPALHAR
A INFORMAÇÃO SOBRE
A PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DA
TUBERCULOSE!**

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO COMBATE A TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Programa de Pós-Graduação
em Atenção Primária à Saúde
UFRJ

HESFA
Instituto de Atenção à Saúde
São Francisco de Assis

AUTORIA:

Natália Brasil Soares Rodrigues - Enfermeira de Família e Comunidade. Discente do Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FM-UFRJ) - Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (HESFA-UFRJ).

Prof. Dr. Eduardo Alexander J. C. F. Lucas (Orientador) - Enfermeiro e Médico. Docente do Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FM-UFRJ) - Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (HESFA-UFRJ).

REVISÃO TÉCNICA:

Alexandre Oliveira Telles, DSc.

Médico da Família e Comunidade, professor da faculdade de medicina UFRJ

Claudia L. C. Alzuguir, DSc.

Médica da Família e Comunidade, professora adjunta da faculdade de medicina UFRJ

Daiane B. da Silva, MSc.

Enfermeira de Família e Comunidade.

Fabíola N. F. da Silva

Enfermeira de Família e Comunidade.

Isabela M. de M. de Freitas

Enfermeira de Família e Comunidade.

Juliana Maria dos R. M. Ramos

Enfermeira de Família e Comunidade.

Raquel Soares Pedro, MSc.

Enfermeira de Família e Comunidade.

Sumário

- A Cartilha (p. 4)
- Percurso metodológico (p. 4)
- Público-Alvo (p. 4)
- Apresentação (p. 5)

- SIFE de pacientes com TB (p. 14)
- Gestão e vigilância epidemiológica do Enfermeiro no controle da Tuberculose Pulmonar (p. 15)
- Considerações finais (p. 16)
- Pesquisa de opinião (p. 17)
- Referências (p. 18)

A CARTILHA

A cartilha educativa **A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO COMBATE À TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA** foi desenvolvida como produto técnico-tecnológico (PTT) de uma dissertação do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tem por objetivo facilitar a compreensão e a identificação dos pontos fortes, das oportunidades de tratamento e cuidado aos pacientes com Tuberculose Pulmonar. Além das dificuldades, vulnerabilidades e desafios no combate à doença no território.

PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente apresentou-se uma fundamentação teórica sobre a Tuberculose e suas determinantes sociais, o Programa Nacional de Combate à Tuberculose (PNCT), os desafios no cuidado ao paciente com TB e a ferramenta matriz SWOT. Em seguida, baseado na atuação profissional da autora e no que foi construído ao longo da teoria, foi feita uma análise SWOT da APS da cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, são dadas estratégias para fortalecer oportunidades e forças; mitigar ou extinguir fraquezas e ameaças, incluindo a gestão e vigilância epidemiológica para controle da TB.

PÚBLICO-ALVO

Enfermeiros atuantes na Atenção Primária à Saúde que prestam assistência ao paciente com Tuberculose Pulmonar no município do Rio de Janeiro.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Tuberculose Pulmonar (TB) é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica, causada pelo agente *Mycobacterium tuberculosis*. Apesar de tratável e haver um amplo conhecimento sobre ela, ainda representa um desafio de saúde pública brasileira, dada a marcante desigualdade social que permeia o país (Cardozo-Gonzales et al., 2015).

Neste cenário, algumas populações específicas são mais vulneráveis ao adoecimento como, por exemplo, pessoas em situação de rua (PSR), pessoas que convivem com HIV/Aids (PVHIV), população privada de liberdade (PPL), imigrantes e indígenas (Lima et al., 2023; Rabelo et al., 2023).

O Enfermeiro atua como protagonista na gestão do cuidado, utilizando a consulta como instrumento sistematizado de construção de vínculo que permite conhecer melhor o indivíduo e suas dificuldades para o planejamento e desenvolvimento de ações de acompanhamento. No entanto, a literatura aponta que o cuidado ao paciente com Tuberculose no âmbito da Atenção Primária pode ser protocolar, envolvendo ações de busca ativa e tratamento medicamentoso, concentrando-se apenas nestes pontos de atenção, o que pode comprometer a integralidade do cuidado (Oliveira et al., 2016).

TUBERCULOSE E SUAS DETERMINANTES SOCIAIS

FATORES PSICOSSOCIAIS

A falta de apoio social e psicológico pode impactar negativamente a adesão ao tratamento e o bem-estar geral (Brás, 2014; Rachid et al., 2024).

HABITAÇÃO E AMBIENTE

Superlotação, insalubridade, ventilação inadequada e a falta de saneamento básico também contribuem para a propagação da doença (Lima et al., 2023; Abreu et al., 2024).

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Distância dos centros de tratamento, estigmatização e discriminação podem desincentivar as pessoas a buscar tratamento (Brás, 2014; Rachid et al., 2024).

01

02

03

04

05

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

A pobreza, a desigualdade econômica e a falta de acesso a recursos aumentam a vulnerabilidade à Tuberculose (Barreira, 2018; Ramos; Santana; Neto, 2024).

EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO

A falta de educação e de conhecimento sobre a doença pode levar à desinformação e à dificuldade de reconhecer os sintomas, o que resulta em diagnóstico tardio e tratamento inadequado (Ozores, 2023).

DETERMINANTES SOCIAIS DA DOENÇA

A determinação social refere-se à influência de fatores sociais, econômicos e ambientais sobre a prevalência, o controle e o tratamento da doença. Na Atenção Primária à Saúde, a compreensão desses determinantes é essencial para desenvolver estratégias eficazes para a prevenção e o tratamento (Ramos; Santana; Neto, 2024).

Eles se referem às condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, e têm um impacto significativo na sua saúde e bem-estar e vão além dos cuidados médicos, incluem uma ampla gama de influências sociais, econômicas e ambientais (Rachid et al., 2024).

ESTRATÉGIAS EFICAZES NA APS

PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ACESSO E EQUIDADE

ABORDAGEM MULTISSETORIAL

Objetiva

Reduzir a morbimortalidade e a transmissão da Tuberculose. Está subordinada a uma política de programação das suas ações com padrões técnicos e assistenciais bem definidos, garantindo desde a distribuição gratuita de medicamentos e outros insumos necessários até ações preventivas e controle da doença (Oliveira; Pereira, 2013).

Proporciona

Descentralização das medidas de controle para a atenção básica, com a finalidade de ampliar o acesso ao diagnóstico e fortalecer estratégias de tratamento da doença, próximo de onde as pessoas vivem e trabalham (Brasil, 2019).

Fortalece

Ações para detecção precoce, busca ativa, controle dos contatos, tratamento oportuno dos casos e diretamente observado (Brasil, 2019).

Atributos

A integralidade do cuidado e o cuidado centrado na pessoa são essenciais para compreender o cenário que envolve o indivíduo com Tuberculose e entender que o tratamento da doença requer muito mais que medicamentos (Brasil, 2019).

Gestão dos casos

Exige estratégias de ações de detecção precoce, busca ativa de sintomáticos respiratórios na comunidade e vigilância territorial, tratamento diretamente observado que constituem ações do escopo da Atenção Primária, onde a premissa da descentralização por meio da estratégia de saúde da família possibilita alcance de melhores resultados (Spagnolo et al., 2018).

PNCT

Programa Nacional de Combate à Tuberculose

DESAFIOS NA GESTÃO DO CUIDADO

Análise SWOT

Ferramenta de análise estratégica que facilita a compreensão e identificação de pontos fortes, oportunidades de tratamento e cuidado aos pacientes com Tuberculose Pulmonar, maximizando as forças e minimizando as fraquezas.

Forças

Strengths

Fatores positivos do ambiente interno e que precisam ser reforçados. Exemplo: recursos disponíveis, diferenciais positivos, boa organização, habilidades e outros.

Fraquezas

Weaknesses

Aspectos que poderiam melhorar no ambiente interno. Exemplo: mais capacitação, comunicação falha e outros.

Mudanças positivas relacionadas ao ambiente externo (políticas, legislação, incentivos) que podem ser aproveitadas.

Oportunidades

Opportunities

Fatores desfavoráveis relacionados ao ambiente externo (políticas escassas ou ineficientes, legislação, barreiras e outros).

Ameaças

Threats

Análise SWOT

DO TRATAMENTO DE TB NA APS DO RIO DE JANEIRO

Forças

Strengths

Tratamento diretamente observado (TDO), integralidade dos serviços, promoção de saúde e educação comunitária, abordagem humanizada, vínculo profissional-paciente, implementação de programas de prevenção, estratégias de detecção precoce, busca ativa por sintomáticos, abordagem multisetorial, práticas baseadas em evidências, descentralização do cuidado da infecção latente por TB.

Fraquezas

Weaknesses

Treinamentos e recursos escassos, complexidade terapêutica, barreiras na acessibilidade aos cuidados de saúde, pouca articulação dos serviços da APS com outros níveis, falta de recursos nos laboratórios, alta rotatividade de pessoal.

Oportunidades

Opportunities

Políticas públicas, descentralização das medidas de controle para ampliação de acesso.

Ameaças

Threats

Sintomas inespecíficos da doença, eventos adversos e interações medicamentosas, vulnerabilidade social, estigma, baixa escolaridade, uso de álcool e drogas, condições de vida e outros fatores psicossociais.

ANÁLISE SWOT

FORÇAS

OPORTUNIDADES

São fatores que oportunizam a melhoria da adesão e continuidade do tratamento, por isso precisam ser fortalecidos e aproveitados.

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

Afetam negativamente a adesão e a continuidade do tratamento, por isso devem ser adotadas medidas para mitigá-los ou extinguí-los.

 Como?

ATENÇÃO AO PRIMEIRO CUIDADO

É importante o usuário perceber que o serviço é acessível e resolutivo.

INTEGRALIDADE

13

Prática profissional é importante para criação de vínculo, acolhimento e autonomia diante do problema, o que valoriza as subjetividades inerentes ao trabalho em saúde e às necessidades singulares dos sujeitos

FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS ESSENCIAIS DA APS

LONGITUDINALIDADE

A relação entre o usuário e o profissional de saúde deve ser baseada em confiança mútua, ética, respeito e empatia. A longitudinalidade produz diagnósticos e tratamentos mais precisos, que reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialidades e a realização de procedimentos de maior complexidade.

COORDENAÇÃO DO CUIDADO

A comunicação e a integração entre os níveis de atenção precisam ser articulados e funcionar de forma eficaz para não comprometer a continuidade da assistência, fornecendo respostas adequadas e maior resolutividade

Como a TB é uma doença marcada por estigmas e com muitos determinantes sociais, o modelo biomédico afasta-se da resolução da questão, sendo assim, recomendada uma abordagem centrada na pessoa e a potencialização do protagonismo do usuário

SIFE DE PACIENTES COM TB*

S – SENTIMENTOS

Os pacientes sentem ansiedade e medo quanto ao diagnóstico. Além disso, a doença é marcada por estigmas que podem gerar vergonha ou isolamento. É importante validar esses sentimentos, oferecer empatia e apoio para criar um ambiente acolhedor onde as preocupações possam ser discutidas e a ideia de que a tuberculose é tratável possa trazer esperança e encorajamento.

I – IDEIAS

Conscientização sobre a doença e importância do tratamento precisam ser discutidas para fornecer ideias claras da doença, desmistificando a cerca do contágio e incurabilidade, além de reforçar a importância da continuidade e consequências de não seguir orientações do tratamento. Na perspectiva comunitária, incentivar a participação da família e comunidade para reduzir o estigma e promover o suporte social.

F – FUNCIONAMENTO DE VIDA

Avaliar como a tuberculose afeta a rotina do paciente e suas interações sociais, compreendendo todas as limitações e barreiras envolvidas na adesão ao tratamento bem como identificar e fortalecer a rede de apoio do paciente para melhorar a qualidade de vida durante o tratamento.

E – EXPECTATIVAS

A discussão das expectativas em relação a recuperação e ao tempo de tratamento ajuda o paciente a entender que a adesão é crucial. A visão de um futuro sem TB encoraja a participação ativa na própria saúde enquanto a educação continuada informa e empodera o paciente, tornando-o apto a tomar decisões assertivas sobre sua saúde e a buscar mais informações.

*Ferramenta do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) para explorar a experiência do paciente com a doença. É um acrônimo que significa Sentimentos, Ideias, Funcionamento de vida e Expectativas

GESTÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DA TUBERCULOSE PULMONAR

- ▶ **Diagnóstico:** Triagem de pacientes com sintomas sugestivos e coleta de amostras;
- ▶ **Gestão do tratamento:** Administração e monitoramento dos medicamentos; Tratamento diretamente observado (TDO);
- ▶ **Acompanhamento e monitoramento:** Avaliações periódicas para acompanhar a evolução terapêutica, ajuste de plano de tratamento, gerenciamento dos eventos adversos;
- ▶ **Educação e orientação:** Informações claras a pacientes e familiares; sessões de educação comunitária para promover comportamentos de prevenção;
- ▶ **Vigilância epidemiológica:** Monitorar e registrar casos; analisar dados epidemiológicos para identificar tendências;
- ▶ **Coordenação e comunicação:** Coordenação de cuidados, relatórios e documentação;
- ▶ **Implementação de controle de infecção e programas de prevenção;**
- ▶ **Gestão de recursos, logística e cadeia de suprimentos.**

Fontes: Adaptado de Temoteo et al. (2024) e Ozores (2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta cartilha fomenta discussões sobre o cuidado a pacientes com Tuberculose Pulmonar na Atenção Primária, com o objetivo facilitar a compreensão e a identificação dos pontos fortes, das oportunidades de tratamento, além buscar medidas que possam reduzir as dificuldades, vulnerabilidades e desafios no combate à doença no território, sob a ótica do Enfermeiro como protagonista na gestão do cuidado.

O material foi validado por um comitê de juízes especialistas para revisão de seu formato e conteúdo. Após aprovação da versão final da cartilha, espera-se que ela colabore como uma ferramenta estratégica na compreensão e identificação de pontos fortes, oportunidades de tratamento e cuidado aos pacientes com Tuberculose Pulmonar por Enfermeiros atuantes na APS do Município do Rio de Janeiro.

PESQUISA DE OPINIÃO

Gostou da nossa cartilha? Quer deixar a sua sugestão? Por favor, contribua com nosso trabalho avaliando no link do QR CODE abaixo.

Obrigada!

REFERÊNCIAS

ABREU, A. G.; SARMENTO, C. A.; SILVA, C. P.; NASCIMENTO, D. C.; MOULAZ, G. A.; PEREIRA, J. G. P.; ABREU, G. G. S.; SILVA, J. A.; GAZOLA, L. H. C.; MUSSI, L. O.; SEREJO, L. C. B.; LIMA, L. S. B.; LUZ, L. L.; INÁCIO, L. B.; TOLEDO, J. O. A reflection on public policies in combating tuberculosis. a worldwide panorama. **Health and Society**, [S. l.], v. 4, n. 05, p. 1-17, 2024. DOI: 10.51249/hs.v4i05.2202. Disponível em: <https://periodicojs.com.br/index.php/hs/article/view/2202>. Acesso em: 15 set. 2024.

BARREIRA, D. Os desafios para a eliminação da tuberculose no Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 27, p. e00100009, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/fNjZKr5rJxrbvgbfQXTtkcS/>. Acesso em 02 set. 2024

BRAS, O. C. R. Vulnerabilidade e tuberculose no Rio de Janeiro. **Saude soc.** v. 23, n. 1, p. 67-76, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902014000100067&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 ago. 2023

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Brasil Livre da Tuberculose: evolução dos cenários epidemiológicos e operacionais da doença**. Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde. v. 50, n. 9, Mar. 2019. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/marco/22/2019-009.pdf> Acesso em 11 out 2024

CARDOZO-GONZALES, R. I. et al. O. Avaliação das ações de detecção de casos de Tuberculose na Atenção Primária. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 17, n. 4, 2015. Disponível em: http://projetos.extras.ufg.br/fen_revista/v17/n4/pdf/v17n4a19.pdf. Acesso em 11 out 2024

LIMA, D. G.; MACIEL, J. M.; SILVA, K. N.; BARBOSA, R. S.; PEREIRA, J. F.; SILVA I. G.; PEREIRA, J. F.; SILVA, I. G. B.; CAVALCANTE, E. G. R. Determinantes sociais de saúde da população em situação de rua vulnerável à tuberculose. **Enferm Foco.**, v. 14, e-202350, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2023.v14.e-202350> Acesso em: 10 set. 2024.

OLIVEIRA, M. A. D. C., PEREIRA, I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a estratégia saúde da família. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 66, n. SPE, p. 158-164, 2013.

OLIVEIRA, D. R. C. et al. Avaliação da consulta de enfermagem aos pacientes com Tuberculose na Atenção Primária à saúde. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 18, 2016.

OZORES, B. G. G. **Fatores que dificultam o diagnóstico precoce da tuberculose pulmonar**. 2023. 23 p. Trabalho de conclusão (Centro Universitário Lusíada). Santos, 2023. Disponível em <http://revista.lusiada.br/index.php/rtcc/article/view/1903/1534> Acesso em 15 set 2024.

RABELO, J. V. C.; FERREIRA, B. D.; MARRA, G. P.; ESTEVES, A. C. A.; GAZZOLA, G. A.; PRINZ, B. C.; VALLE, G. M. M.; REIS, J. P. V. Educação em saúde, rastreamento e prevenção da tuberculose em população em situação de rua institucionalizada. **Revista de extensão e educação em saúde ciências médicas**, v. 2, n. 1, p. 41-53, 2023. Disponível em <https://revista.fcmmg.br/index.php/REES/article/view/162> Acesso em: 10 set 2024

RACHID, R. N.; BEZERRA, B. W. W.; SANTOS, I. J. L.; CASANOVA, N. B.; AQUINO, L. F. de S.; ROCHA, M. E. de O. T.; MACÊDA, I. O.; KIEPERT, E. Ágda; ROMÃO, G. M.; CORREIA, E. F.; SARGES, D. A. F.; BEATTO, G. H. R.; FERREIRA, J. E. D. Tuberculose pulmonar: desafios e impactos na saúde pública. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 4, n. 4, p. e3884, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N4-151. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/3884>. Acesso em: 15 set. 2024.

RAMOS, Edith Maria Barbosa; SANTANA, Anderson Flávio Lindoso Santana; NETO, Alexandre Moura Lima. Direito à Saúde e Tuberculose: conhecer para curar. **Global Health Law Journal**, Santos-Brasil, v. 02, n. 01, p. 81-118, 2024. Disponível em: <https://ojs.unisanta.br/index.php/GHL/index> Acesso em 15 set 2024

SPAGNOLO, L. M. D. L. et al. Detecção da Tuberculose: a estrutura da Atenção Primária à saúde. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 39, e20180157, 2018.

TEMOTEO, R. C. A.; SOUSA, Y. G.; FERNANDES, M. C.; LIRA, A. L. B. C.; CARVALHO, J. B. L. Análise de conceito de atuação da enfermagem na adesão ao tratamento da tuberculose. **Rev. Enferm. Digit. Cuid. Promoção Saúde**, v. 9, p. 01-09, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5935/24465682.20240262>